

À Procura da Felicidade: Uma Abordagem Humanizada na Prática Médica

Carlos Henrique Barbosa Rozeira¹

Abril de 2024.

RESUMO

Esta pesquisa investiga a relação entre a ciência da felicidade, a humanização dos cuidados de saúde e a qualidade do atendimento médico. Por meio de uma abordagem qualitativa, exploramos a integração dos princípios da ciência da felicidade na prática clínica como uma estratégia para promover um cuidado mais humanizado e eficaz. Utilizando revisão de literatura e análise documental, examinamos estudos e políticas de saúde pertinentes. Os resultados indicam que a aplicação da ciência da felicidade no contexto médico fortalece a relação entre profissionais de saúde e pacientes, promovendo um ambiente de cuidado mais compassivo e centrado no bem-estar integral dos pacientes. Esses insights podem informar práticas clínicas, gestão de serviços de saúde e formulação de políticas públicas voltadas para a humanização dos cuidados de saúde.

Palavras-chaves: ciência da felicidade, humanização, cuidados de saúde, qualidade do atendimento, integração, prática clínica, bem-estar integral, relação profissional-paciente, políticas de saúde.

¹ Mestrando em Ensino (UFF), Graduado em Psicologia (UniRedentor/Afya), Graduado em Sistemas de Informação (UNIG), Pós-Graduado em Empreendedorismo e Inovação (UFF), Avaliação Psicológica/Psicodiagnóstico (UNIBF), Terapia Cognitivo-Comportamental (UNIBF), Psicologia Escolar e Educacional (FACUMINAS) e Neuropsicopedagogia (FAMART), Auditoria em Saúde (UNIVES) e Gestão Educacional Integrada (ISEAC). E-mail: ariezor@hotmail.com

À Procura da Felicidade: Uma Abordagem Humanizada na Prática Médica

INTRODUÇÃO

A felicidade é um tema complexo que tem sido objeto de reflexão e análise ao longo da história humana. Durante muito tempo, foi vista apenas como um estado subjetivo difícil de quantificar, dependente da personalidade e das circunstâncias individuais. Pouca atenção foi dada à compreensão de como ela poderia ser cultivada ou às intervenções eficazes para promovê-la.

Comumente, a felicidade era encarada como algo que simplesmente ocorria na vida das pessoas, muitas vezes atingindo um limite determinado pelas circunstâncias externas, como sucesso financeiro, relacionamentos ou saúde física. Isso levava as pessoas a negligenciarem a saúde mental em busca desses objetivos tangíveis.

É comum vermos a busca pela felicidade representada na literatura, na música e nas artes plásticas como um estado de plenitude alcançado por meio de conquistas externas, como encontrar um grande amor, obter sucesso profissional ou realizar uma viagem dos sonhos. No entanto, surge a pergunta: qual é o verdadeiro caminho para a felicidade? É possível alcançar a tão almejada "felicidade eterna"?

Um dos debates mais relevantes na ciência da felicidade hoje em dia é sobre viver no presente, o único tempo concreto que realmente possuímos. Muitas pessoas parecem viver em função de uma felicidade futura ou passada, constantemente adiando seu bem-estar para momentos que ainda não chegaram ou que já se foram. No entanto, os ensinamentos dos estoicos nos lembram que a verdadeira satisfação só pode ser experimentada no momento presente.

Esta pesquisa visa investigar a relação entre a ciência da felicidade, a humanização dos cuidados de saúde e a qualidade do atendimento médico. O objetivo é compreender como a integração dos princípios da ciência da felicidade na prática clínica pode promover um cuidado mais humanizado e eficaz, contribuindo para o bem-estar integral dos pacientes e fortalecendo a relação entre profissionais de saúde e pacientes.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa exploratória de natureza qualitativa. A metodologia envolverá uma revisão abrangente da literatura sobre a ciência da felicidade, a humanização dos cuidados de saúde e a prática médica. Serão explorados estudos empíricos, revisões teóricas e trabalhos acadêmicos relevantes que abordem a interseção entre esses temas.

A análise dos dados será conduzida de forma a identificar padrões, tendências e insights relevantes sobre a relação entre a ciência da felicidade, a humanização dos cuidados de saúde e a qualidade do atendimento médico. Serão utilizadas técnicas de análise qualitativa para interpretar e contextualizar os resultados.

Por fim, os resultados da pesquisa serão sintetizados e apresentados de forma a fornecer insights úteis para profissionais de saúde, gestores de serviços de saúde e formuladores de políticas públicas interessados em promover um cuidado mais humanizado e eficaz, centrado no bem-estar integral dos pacientes.

DESENVOLVIMENTO

Segundo o Dicionário Houaiss, felicidade é definida como "a qualidade ou estado de ser feliz, um estado de consciência plenamente satisfeita, contentamento e bem-estar". Esse estado emocional positivo está ligado à percepção de sucesso e a uma compreensão clara do mundo ao nosso redor.

Existem diversos aspectos que podem desencadear sentimentos de felicidade, como amor, alegria, saúde e segurança. Por outro lado, emoções negativas, como tristeza, medo e ansiedade, tendem a diminuir a sensação de felicidade (Ferraz, Tavares e Zilberman, 2007).

Um ponto intrigante sobre a felicidade é a necessidade de vivenciá-la no presente. Muitas vezes, as pessoas adiam a busca pela felicidade, estabelecendo condições futuras para alcançá-la, como formatura, compra de uma casa ou conquista de um emprego dos sonhos. No entanto, essa mentalidade de viver em função do futuro ou lamentar o passado pode ser uma barreira para experimentar a verdadeira satisfação no momento presente.

Stefan Klein, em seu livro "A Fórmula da Felicidade", sugere que a felicidade é tanto um objetivo de vida quanto um caminho para uma existência melhor. É uma jornada contínua de autodescoberta e crescimento pessoal.

Ao discutir a felicidade, nos deparamos com uma variedade de perspectivas, incluindo questões de fé, opiniões pessoais e controvérsias. Algumas pessoas acreditam que a felicidade é determinada pela vontade divina, enquanto outras argumentam que é impossível ser feliz no mundo atual ou que a felicidade está diretamente relacionada à situação financeira.

No entanto, além das crenças e opiniões subjetivas, existe uma abordagem mais objetiva e fundamentada para entender a felicidade: a ciência da felicidade. Este campo emergente de estudo utiliza métodos de pesquisa rigorosos para investigar os determinantes da felicidade, identificar estratégias eficazes para aumentar o bem-estar e proporcionar insights valiosos sobre como viver uma vida mais plena e significativa.

A ciência da felicidade tem ganhado destaque como uma estratégia inovadora no campo da saúde, reconhecendo a importância do bem-estar emocional e mental no processo de tratamento e recuperação dos pacientes. Este enfoque não apenas se concentra na cura física, mas também considera o impacto positivo que o relacionamento entre profissionais de saúde e pacientes pode ter na eficácia do tratamento.

O sucesso de um tratamento de saúde muitas vezes depende da qualidade da interação entre profissionais de saúde e pacientes. Um relacionamento baseado na empatia, confiança e compreensão mútua pode melhorar significativamente a adesão ao tratamento, a recuperação e a qualidade de vida do paciente. Quando os pacientes se sentem ouvidos, respeitados e apoiados, eles tendem a se envolver mais ativamente em seu próprio cuidado, o que pode levar a melhores resultados de saúde.

A ciência da felicidade destaca a importância de nutrir emoções positivas, como gratidão, otimismo e esperança, que podem fortalecer a resiliência emocional e auxiliar os pacientes a enfrentarem os desafios de saúde com uma perspectiva mais positiva. Além disso, estratégias fundamentadas na psicologia positiva, como destacar os pontos fortes do paciente e promover hábitos saudáveis, podem complementar abordagens médicas tradicionais, contribuindo para um tratamento mais abrangente e integrado.

Profissionais de saúde podem empregar técnicas e intervenções específicas para fomentar o bem-estar dos pacientes. Essas abordagens não apenas auxiliam os pacientes a lidarem com sintomas físicos e emocionais, mas também a desenvolverem habilidades de enfrentamento e autocuidado que são essenciais para a manutenção da saúde a longo prazo.

Incorporar esperança e expectativas positivas no cuidado aos pacientes é importante para aprimorar sua experiência e felicidade. Uma comunicação positiva, enfatizando os pontos positivos e as perspectivas de melhoria nos planos de tratamento, pode fortalecer a visão otimista dos pacientes. Informá-los sobre os potenciais benefícios do tratamento e os resultados esperados pode motivá-los a seguir o plano de cuidados e manter uma visão positiva da recuperação.

Oferecer apoio emocional e psicológico é igualmente essencial. Auxiliar os pacientes a lidarem com o estresse, a ansiedade e as emoções associadas ao diagnóstico e tratamento pode aumentar sua esperança e confiança na recuperação. Compartilhar histórias de sucesso de outros pacientes que superaram situações semelhantes pode inspirar esperança e demonstrar que a recuperação é possível.

Estimular o envolvimento ativo dos pacientes em seu próprio cuidado, estabelecendo metas realistas e celebrando os progressos alcançados, pode fortalecer a esperança e a motivação para continuar o tratamento. Manter os pacientes informados sobre seu progresso e os próximos passos do tratamento por meio de atualizações regulares ajuda a manter uma visão positiva e esperançosa da recuperação.

Uma abordagem multidisciplinar no cuidado ao paciente, colaborando com outros profissionais de saúde para abordar todas as dimensões do bem-estar físico, emocional e psicológico, é essencial para fornecer um cuidado holístico e integrado.

Como profissional de saúde, desempenhar um papel essencial no bem-estar e na felicidade dos pacientes é uma responsabilidade importante. Demonstrando empatia e compreensão, mantendo uma comunicação clara e transparente, e tratando todos os pacientes com respeito e dignidade são aspectos fundamentais para aprimorar sua experiência. Estar acessível para responder às suas perguntas e preocupações, fornecer informações educativas sobre prevenção de doenças e cuidados com a saúde, e criar um ambiente acolhedor e confortável em seu consultório ou clínica também são de suma importância.

Reconhecer a singularidade de cada paciente e adaptar os cuidados às suas necessidades individuais, realizar acompanhamento regular para monitorar seu progresso e ajustar o plano de tratamento conforme necessário, e colaborar com outros profissionais de saúde para fornecer uma abordagem integrada e coordenada ao cuidado do paciente são práticas que contribuem significativamente para melhorar sua experiência.

Por fim, encorajar os pacientes a fornecer feedback sobre os serviços prestados pode ajudá-lo a identificar áreas de melhoria e aprimorar a qualidade do cuidado oferecido, promovendo assim uma experiência mais positiva e satisfatória para os pacientes.

A definição de felicidade foi diversificada ao longo das diferentes correntes filosóficas e culturais. Para alguns, como Aristóteles, é alcançada por meio do equilíbrio e da prática do bem, enquanto para Epicuro, está na satisfação dos desejos. Já Pirro de Élia a associava à tranquilidade, e para Mahavira, da Índia, à não violência. Lao Tsé, filósofo chinês, via a natureza como modelo para a felicidade, enquanto Confúcio enfatizava a harmonia entre as pessoas. No budismo, a felicidade é encontrada na liberação do sofrimento e na superação do desejo, por meio do treinamento mental.

Essas perspectivas filosóficas sobre a felicidade são complementadas por visões modernas. Immanuel Kant a via como a realização dos desejos racionais ao longo da vida, enquanto Friedrich Nietzsche a considerava frágil e volátil, incentivando a alegria em proporcionar felicidade aos outros. Para Albert Einstein, a modéstia e a paz interior eram mais valiosas do que a busca incessante pelo sucesso. Hannah Arendt introduziu o conceito de felicidade pública, relacionada à participação cívica e à liberdade de expressão.

Sigmund Freud, por sua vez, via a busca pela felicidade como inerente à natureza humana, mas considerava-a utópica devido às inevitáveis experiências de fracasso na vida real.

Embora por séculos a filosofia tenha dominado as reflexões sobre a felicidade, a ciência, especialmente a psicologia, começou a desempenhar um papel cada vez mais importante na compreensão desse conceito. O desenvolvimento da

psicologia como disciplina acadêmica trouxe uma abordagem científica para explorar a felicidade e o bem-estar humano.

Após a Segunda Guerra Mundial, a psicologia começou a questionar se apenas aliviar o sofrimento humano era suficiente, ou se deveria também buscar promover o florescimento humano e a felicidade genuína. Esse questionamento deu origem à Psicologia Positiva, que se concentra no estudo das forças humanas, virtudes e capacidades que contribuem para o bem-estar e a felicidade.

Abraham Maslow foi um dos pioneiros nessa área, com sua Teoria da Hierarquia de Necessidades. Ele defendia a importância de explorar o potencial humano e as aspirações positivas, indo além do diagnóstico de problemas. Sua teoria organiza as necessidades humanas em cinco níveis: fisiológicas, de segurança, sociais, de estima e de autorrealização. À medida que as necessidades em um nível são satisfeitas, surge a motivação para buscar a realização das necessidades no nível seguinte, impulsionando o crescimento pessoal ao longo da vida.

Maslow introduziu o termo "Psicologia Positiva" em 1954, inaugurando uma nova era de pesquisa e prática focada no estudo científico da felicidade, do bem-estar e do florescimento humano. Desde então, a Psicologia Positiva tem crescido, fornecendo insights valiosos e ferramentas práticas para promover uma vida mais plena, feliz e produtiva.

A felicidade, para a ciência, passou de um conceito subjetivo e evasivo para um campo de estudo científico em ascensão. Tradicionalmente, a ciência se concentrou em aspectos mensuráveis e tangíveis da vida humana, como saúde física e comportamentos observáveis, enquanto a felicidade era vista como uma questão pessoal e complexa, difícil de quantificar objetivamente.

Inicialmente, o campo era chamado de "bem-estar subjetivo" e evitava o termo "felicidade". No entanto, atualmente, tem havido um crescimento notável na psicologia, com uma ampla gama de estudos explorando diversas terminologias, como felicidade, satisfação e afeto positivo. Esses estudos se concentram em como as pessoas avaliam suas vidas, investigando tanto os aspectos objetivos positivos quanto a avaliação subjetiva da qualidade de vida.

Após os anos 2000, houve um crescente interesse na compreensão científica da felicidade e do bem-estar humano, impulsionado pelo avanço da psicologia positiva. Essa disciplina, liderada por pesquisadores como Martin Seligman e Mihaly Csikszentmihalyi, concentra-se em estudar as forças, virtudes e fatores que contribuem para o florescimento humano.

Seligman, em particular, defende uma visão mais holística e positiva da psicologia, argumentando que não devemos nos limitar a corrigir problemas, mas também devemos cultivar e fortalecer as qualidades e virtudes humanas. Ele define felicidade como uma experiência de alegria, contentamento e bem-estar, combinada a uma sensação de que a vida é boa, significativa e valiosa.

Para mensurar e embasar uma vida florescente, Seligman propôs o Modelo PERMA, composto por cinco pilares:

1. Emoções Positivas: Destaca a importância de experimentar emoções positivas, como alegria, gratidão e amor.
2. Engajamento: Refere-se ao envolvimento em atividades que nos proporcionam um estado de fluxo, onde estamos completamente absorvidos e imersos.
3. Relacionamentos: Os laços sociais e afetivos são cruciais para promover a felicidade e o bem-estar.
4. Significado: Envolve encontrar um propósito ou significado na vida, como dedicar-se a causas altruístas.
5. Realização: Refere-se ao senso de conquista e progresso em direção a metas pessoais e profissionais.

A teoria de Mihaly Csikszentmihalyi, conhecida como a teoria do fluxo (Flow), explora os estados mentais de profundo envolvimento e imersão total em uma atividade. Para Csikszentmihalyi, o estado de fluxo ocorre quando uma pessoa está totalmente absorvida em uma tarefa desafiadora que requer habilidades específicas. Durante esse estado, a pessoa perde a noção do tempo e do espaço, experimentando uma concentração total e satisfação.

Csikszentmihalyi identifica várias características do estado de fluxo, incluindo um objetivo claro da atividade, feedback imediato, um equilíbrio entre desafio e habilidade, um senso de controle sobre a situação e uma perda da autoconsciência. Ele argumenta que o fluxo é uma fonte fundamental de motivação e realização, e que encontrar atividades que proporcionem esse estado é essencial para o bem-estar e a felicidade.

Felicidade, conforme descrito por Sonja Lyubomirsky, não é apenas euforia ou um estado constante de sorrir e abraçar árvores. É uma experiência de alegria, contentamento ou bem-estar positivo, combinada com a sensação de que a vida é boa, significativa e valiosa. Lyubomirsky é uma figura proeminente na ciência da felicidade, contribuindo significativamente para a compreensão dos determinantes e benefícios da felicidade.

Autora de obras influentes como "The How of Happiness", Lyubomirsky apresenta estratégias práticas baseadas em pesquisas científicas para aumentar a felicidade e o bem-estar no dia a dia. Sua abordagem combina insights da psicologia positiva, ciência cognitiva e neurociência, promovendo uma compreensão baseada em evidências para cultivar a felicidade.

O trabalho de Sonja Lyubomirsky aborda questões fundamentais relacionadas à felicidade, como a influência dos genes e do ambiente, a eficácia de diferentes práticas para melhorar o bem-estar e a relação entre felicidade e sucesso pessoal e profissional. Lyubomirsky propõe a "fórmula da felicidade", que sugere que

nossa felicidade é influenciada por três componentes principais: fatores genéticos, circunstâncias da vida e atividades intencionais ou comportamentos.

1. Fatores Genéticos (aproximadamente 50%): Cerca de metade de nossa capacidade de ser feliz é determinada por fatores genéticos. Isso significa que algumas pessoas podem ter uma predisposição genética para serem mais felizes do que outras. No entanto, a genética não é um destino fixo e imutável; ela estabelece um ponto de partida, mas não determina nosso destino final em termos de felicidade.

2. Circunstâncias da Vida (aproximadamente 10%): Cerca de 10% de nossa felicidade é influenciada pelas circunstâncias externas de nossa vida, como renda, status social, trabalho e eventos significativos. Embora esses fatores possam ter um impacto temporário em nosso bem-estar, tendem a ter um efeito limitado e de curta duração sobre nossa felicidade a longo prazo.

3. Atividades Intencionais ou Comportamentos (aproximadamente 40%): Cerca de 40% de nossa felicidade é determinada por atividades intencionais ou comportamentos que podemos controlar, como praticar gratidão, promover relacionamentos sociais positivos, se envolver em atividades significativas e desenvolver habilidades de enfrentamento eficazes. Essas são áreas em que podemos exercer um impacto significativo em nosso bem-estar por meio de escolhas conscientes e ações deliberadas.

Lyubomirsky argumenta que podemos influenciar significativamente nossa felicidade por meio de nossas escolhas e comportamentos, mesmo que não possamos mudar nossa genética ou controlar completamente nossas circunstâncias de vida. Ao adotar práticas e hábitos que promovam o bem-estar e cultivar uma mentalidade positiva, podemos aumentar e sustentar níveis mais elevados de felicidade e satisfação na vida.

Um estudo conduzido por Barbara Fredrickson revelou uma descoberta intrigante: pessoas que experimentam sucesso contínuo mantêm uma proporção de 3 para 1 entre pensamentos positivos e negativos. Isso significa que, para cada pensamento negativo, elas cultivam três pensamentos positivos para equilibrar. Esses achados foram apresentados no livro "Positivity, The 3 to 1 Ratio That Will Change Your Life" (Positividade: A Razão de 3 para 1 que Transformará Sua Vida).

Portanto, de acordo com a ciência atual, o caminho para a felicidade ou bem-estar subjetivo envolve:

1. Vivenciar mais emoções positivas do que negativas (numa proporção de 3:1).
2. Ter engajamento em atividades desafiadoras de acordo com as habilidades individuais.
3. Manter relacionamentos de qualidade com pessoas significativas.
4. Criar e fazer a vida ter sentido, de modo que valha a pena ser vivida.
5. Estabelecer objetivos na vida, sejam pequenos ou grandes, e fazer esforços para alcançar sua realização.

A humanização das práticas e do cuidado em saúde é um movimento que reconhece a importância de considerar não apenas os aspectos biomédicos da doença, mas também as dimensões humanas, experienciais, psicológicas e culturais envolvidas no processo de cuidado. Esse enfoque busca garantir que os pacientes sejam tratados com dignidade, respeito e empatia, levando em conta suas necessidades, preferências e valores.

No contexto brasileiro, o debate sobre o papel da saúde e dos direitos dos pacientes remonta aos anos 1970 e foi fortalecido pela promulgação da Constituição de 1988, que reconhece a saúde como um direito universal e estabelece a autonomia dos indivíduos no cuidado com sua saúde. Além disso, a partir dos anos 1990, diversos países, incluindo membros da Organização Mundial da Saúde (OMS), assinaram declarações sobre os direitos dos pacientes, enfatizando o respeito, a equidade e o livre exercício da escolha individual.

Essas iniciativas visam promover uma abordagem mais holística e centrada no paciente no campo da saúde, garantindo que os serviços de saúde não apenas curem doenças, mas também promovam o bem-estar físico, emocional e social dos indivíduos. Isso envolve não apenas o uso de tecnologia e procedimentos avançados, mas também uma comunicação eficaz, acolhedora e transparente entre profissionais de saúde e pacientes, além do respeito à diversidade cultural e às crenças dos pacientes.

A luta pelos direitos dos pacientes não é apenas uma batalha jurídica ou política, mas também reflete transformações sociais mais amplas, contribuindo para a consolidação da democracia e da cidadania no Brasil. Ao garantir que os indivíduos tenham voz e autonomia em relação à sua própria saúde, estamos fortalecendo os princípios democráticos de participação e inclusão.

Além disso, o reconhecimento crescente da necessidade de investir nos profissionais de saúde também é fundamental para garantir uma assistência mais humana. Condições de trabalho adversas podem afetar negativamente a qualidade do cuidado oferecido, tornando essencial melhorar o ambiente de trabalho e fornecer suporte adequado aos profissionais de saúde.

No contexto brasileiro, a humanização do atendimento em saúde é uma questão premente. Os princípios de integralidade, equidade e participação social demandam uma revisão das práticas cotidianas, valorizando tanto a dignidade dos trabalhadores quanto a dos usuários do sistema de saúde.

Embora tenham ocorrido avanços na discussão e reestruturação dos serviços de saúde, ainda há uma lacuna na fundamentação teórica e filosófica dessas mudanças. Os conceitos de integralidade e humanização precisam ser discutidos e contextualizados para garantir sua aplicação eficaz na prática.

É importante entender que a humanização não deve ser vista apenas como um princípio abstrato, mas como uma política de saúde concreta e operacional. Sua efetividade depende da implementação de práticas específicas, mas é relevante evitar

a fragmentação e o isolamento dessas ações, garantindo uma abordagem abrangente em todos os aspectos da assistência à saúde.

Além disso, devemos considerar as condições dos trabalhadores da saúde, que muitas vezes enfrentam desafios significativos em seu ambiente de trabalho. A formação desses profissionais, desde a graduação, desempenha um papel fundamental na promoção de uma abordagem humanizada no cuidado em saúde.

A Política Nacional de Humanização, lançada em 2004, destaca a importância de um atendimento resolutivo e acolhedor, combatendo a despersonalização e garantindo os direitos dos usuários. No entanto, para que essa política seja efetiva, é necessário implementá-la de forma transversal, envolvendo todos os campos de conhecimento relacionados à produção da saúde e orientada pelo direito à saúde de forma abrangente. Isso requer planejamento estratégico, decisões políticas claras e ações coletivas em prol da humanização do sistema de saúde como um todo.

A humanização na saúde não é apenas uma questão moral, mas uma prática que exige reflexão crítica e uma abordagem holística. Isso implica uma mudança fundamental nos paradigmas tradicionais de cuidado, que muitas vezes se baseiam em uma visão biomédica reducionista.

Para alcançar uma atenção integral e humanizada à saúde, é importante o envolvimento de todos os atores envolvidos, desde gestores e profissionais de saúde até os próprios usuários dos serviços. Todos devem estar comprometidos em repensar e reformular as práticas existentes, reconhecendo a importância da experiência do paciente e respeitando sua autonomia e diversidade cultural.

A transformação para uma abordagem mais humanizada também requer uma revisão da formação dos profissionais de saúde, que muitas vezes são ensinados a priorizar a dimensão biológica em detrimento da dimensão humana. Uma formação mais abrangente, que valorize a pessoa como um todo, é essencial para promover uma atenção humanizada.

Além disso, a humanização não se limita apenas ao atendimento clínico, mas também abrange as estruturas e relações de trabalho nos serviços de saúde. Isso significa envolver os profissionais de saúde em decisões sobre a organização do trabalho e criar espaços para que suas opiniões sejam ouvidas e consideradas.

É encorajador ver que a prática profissional no setor de saúde está evoluindo para reconhecer a importância da sensibilidade e da afetividade no cuidado. Essa mudança de paradigma está aproximando profissionais e pacientes, criando relações mais empáticas e colaborativas, o que é fundamental para uma assistência verdadeiramente humanizada.

A interação entre profissionais de saúde e usuários revela a importância dos sinais não-verbais na comunicação, pois esses sinais, que expressam sentimentos como interesse, atenção, tranquilidade, surpresa, tensão, cansaço, inquietação, indiferença, ansiedade e irritação, podem influenciar a qualidade da interação e a

percepção do usuário sobre o cuidado recebido. Para os enfermeiros, por exemplo, é fundamental estar atento à sua comunicação não-verbal, pois ela pode tanto facilitar quanto dificultar a interação com os usuários. Expressões de interesse e tranquilidade criam um ambiente propício para o diálogo e o acolhimento, ao passo que demonstrações de irritação ou indiferença podem prejudicar a relação de confiança e afetar negativamente a experiência do usuário. Além disso, é essencial que os profissionais estejam cientes das contradições entre sua comunicação verbal e não-verbal, evitando interpretações distorcidas por parte dos usuários. No entanto, muitos profissionais não estão suficientemente atentos a esses aspectos da comunicação, o que pode comprometer a humanização dos atendimentos.

A humanização na saúde não se limita à comunicação, mas também envolve a melhoria das condições de trabalho dos profissionais, a construção de vínculos entre equipes e usuários, e a valorização de valores ligados à defesa da vida e à promoção da saúde. Esse processo exige mudanças nas práticas concretas dos serviços de saúde e na forma como os profissionais se relacionam com os usuários. No entanto, é necessário evitar idealizações excessivas sobre essa relação, reconhecendo sua complexidade. A humanização não implica necessariamente em amizade entre profissionais e pacientes, mas sim em oferecer um cuidado de qualidade, respeitando as necessidades e os direitos dos usuários. Portanto, para promover uma assistência mais acolhedora, respeitosa e eficaz, é necessário o esforço conjunto de profissionais, gestores e usuários, envolvendo não apenas mudanças nas práticas de atendimento, mas também uma reflexão mais ampla sobre os valores e as concepções que orientam o cuidado em saúde.

A negligência das nuances comunicativas na interação médico-paciente pode resultar em mal-entendidos e barreiras na transmissão de informações essenciais, impactando diretamente na adesão ao tratamento. Portanto, a humanização requer uma abordagem que priorize o diálogo, a escuta atenta e o respeito mútuo entre profissional e paciente.

É importante compreender que a humanização não se trata apenas de um gesto de benevolência por parte dos profissionais, mas sim de um encontro entre indivíduos que compartilham conhecimentos, poderes e vivências. Esse encontro é essencial para cultivar laços saudáveis e estabelecer uma relação de confiança e respeito mútuo.

A experiência pessoal dos profissionais como pacientes tem sido reconhecida como uma fonte valiosa de conhecimento que complementa a expertise científica. Essa vivência possibilita uma compreensão mais ampla das necessidades e expectativas dos pacientes, contribuindo para uma prática mais empática e centrada no ser humano.

A comunicação entre profissionais de saúde e pacientes é um dos pilares fundamentais na prestação de cuidados de saúde. Os pacientes valorizam médicos que os tratam com atenção, respeito e empatia, e que são capazes de estabelecer uma comunicação clara e eficaz. Essa comunicação humanizada é essencial para cultivar uma relação construtiva e de confiança mútua.

A sensibilidade e a escuta atenta por parte dos profissionais são elementos-chave para compreender as necessidades dos pacientes e oferecer um cuidado de qualidade. A humanização da prática profissional no campo da saúde requer uma abordagem que vá além dos aspectos técnicos, considerando também as dimensões emocionais e relacionais envolvidas no cuidado com o paciente.

A qualidade do atendimento está intrinsecamente ligada ao tempo dedicado à consulta e à qualidade da comunicação estabelecida entre profissional e paciente. Os pacientes valorizam a atenção e o envolvimento pessoal durante o tratamento, demonstrando expectativas em relação ao estabelecimento de uma comunicação eficaz. Por outro lado, a falta de comunicação pode gerar frustração e afetar negativamente a percepção do paciente sobre a qualidade do atendimento recebido.

Além disso, a humanização na área da saúde também demanda uma revisão do processo de formação dos profissionais, muitas vezes focado exclusivamente no aprendizado técnico e na ênfase nos aspectos biomédicos, em detrimento das habilidades humanísticas e relacionais. É essencial promover uma formação que valorize não apenas o conhecimento científico, mas também a sensibilidade, a empatia e a habilidade de estabelecer vínculos terapêuticos com os pacientes.

Ao reconhecermos que o bem-estar emocional dos pacientes é tão relevante quanto sua saúde física, abrimos espaço para uma abordagem mais holística e eficaz no cuidado da saúde.

É evidente, após a exploração deste estudo, que a humanização no atendimento médico transcende os simples procedimentos clínicos e prescrições de medicamentos; ela também abrange a capacidade de estabelecer conexões significativas e empáticas com os pacientes. Nesse contexto, a ciência da felicidade desempenha um papel importante, ao buscar compreender os fatores que contribuem para uma vida plena e satisfatória.

Ao incorporarmos os princípios da ciência da felicidade na prática clínica, estamos priorizando não apenas a cura das doenças, mas também a promoção do bem-estar integral dos pacientes. Isso implica em considerar suas necessidades emocionais, sociais e psicológicas, além das questões puramente médicas.

Através da humanização e da ciência da felicidade, os profissionais de saúde podem oferecer um cuidado mais abrangente e compassivo, que leve em conta não apenas o corpo, mas também a mente e o espírito dos pacientes. Isso não apenas contribui para o sucesso do tratamento, mas também para a construção de uma relação de confiança e colaboração entre profissional e paciente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A felicidade é uma jornada de múltiplas faces, revelando-se em uma tapeçaria de momentos, emoções e interações ao longo de nossa vida. A compreensão de que a felicidade não se limita a um estado estático, mas sim a uma experiência dinâmica, nos permite apreciar sua complexidade e diversidade. Essa

riqueza da felicidade se reflete em nossas expressões cotidianas, como os votos de "muitas felicidades" em celebrações, reconhecendo as diversas formas de bem-estar e contentamento na existência.

Um exemplo cativante dessa pluralidade da felicidade é observado nas interações autênticas com crianças. Sua habilidade natural de viver o momento presente, expressar emoções genuínas e encontrar alegria nas pequenas coisas da vida serve como um lembrete poderoso da simplicidade e pureza desse sentimento. Ao nos conectarmos verdadeiramente com crianças, experimentamos uma troca de felicidade mútua que nos conecta a uma essência mais autêntica de nossa humanidade.

Carlos Drummond de Andrade, em sua poesia perspicaz, captura magistralmente a essência desses momentos fugazes de felicidade. Suas palavras ressoam, nos lembrando da importância de encontrar alegria nas pequenas nuances da vida, sem a necessidade de um motivo específico. Ele nos convida a valorizar e celebrar os instantes de contentamento que encontramos em nossa jornada diária, reconhecendo a beleza e fragilidade desses momentos preciosos.

A ascensão da felicidade como uma ciência, especialmente através da Psicologia Positiva, representa um avanço significativo na compreensão e valorização do bem-estar humano em toda sua amplitude e complexidade. Essa abordagem inovadora enfatiza a importância de cultivar virtudes, forças e aspirações humanas como elementos essenciais na busca por uma vida plena, significativa e feliz.

Ao abraçarmos a diversidade e complexidade da felicidade em todas as suas formas, enriquecemos nossas vidas e promovemos um bem-estar mais completo e sustentável. Esta jornada contínua de descoberta, apreciação e celebração dos momentos preciosos que a vida nos oferece nos convida a cultivar uma relação mais profunda e significativa com a felicidade, orientando-nos em nossa busca por uma existência repleta de alegria, significado e conexão.

REFERENCIAS

1. ANDREWS, F. M.; WHITEY, S. B. **Social Indicators of well-being: America's perception of quality of life**. New York: Plenum Press, 1976.
2. BRADBURN, N. M. **The structure of psychological well-being**. Chicago: Aldine, 1969.
3. CHACUR, Paulo. Cérebro e coração: você sabe como eles se relacionam? **Viva Bem Uol**, 2020. Disponível em: <<https://www.uol.com.br/vivabem/colunas/paulo-chacur/2020/08/02/cerebro-e-coracao-voce-sabe-como-eles-se-relacionam.htm>>.
4. DIENER, E. Assessing subjective well-being: progress and opportunities. **Social Indicators Research**, v. 31, p. 103-157, 1994.
5. DIENER, E. Subjective well-being in cross-cultural perspective. In: HECTOR, G. (Ed.). **Key issues in cross-cultural psychology: selected papers from the Twelfth International Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology**. San Diego: Academic Press, 1996.
6. DIENER, E. **Subjective Well-Being**. **Psychological Bulletin**, v. 95, p. 542-575, 1984.

7. ESPERIDIÃO-ANTONIO, V. et al. Neurobiologia das emoções. **Archives of Clinical Psychiatry** (São Paulo), v. 35, n. 2, p. 55–65, 2008.
8. FERRAZ, R. B.; TAVARES, H.; ZILBERMAN, M. L.. Felicidade: uma revisão. **Archives of Clinical Psychiatry** (São Paulo), v. 34, n. 5, p. 234–242, 2007.
9. FREDRICKSON, Barbara. **Positivity: Top-Notch Research Reveals the 3-To-1 Ratio That Will Change Your Life**. Three Rivers Press (CA), 2009.
10. GIACOMONI, Claudia Hofheinz. Bem-estar subjetivo: em busca da qualidade de vida. **Temas psicol.**, Ribeirão Preto, v. 12, n. 1, p. 43-50, jun. 2004. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-389X2004000100005&lng=pt&nrm=iso>.
11. GOULART, B. N. G. DE .; CHIARI, B. M.. Humanização das práticas do profissional de saúde: contribuições para reflexão. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 15, n. 1, p. 255–268, jan. 2010.
12. LIMA, Ana Luiza Lorenzen. O que é ciência? **Brasil Escola**, 2020. Disponível em: <<https://brasilecola.uol.com.br/o-que-e/quimica/o-que-e-ciencia.htm>>. Acesso em: 23 abr. 2024.
13. LYUBOMIRSKY, Sonja. **Como ser feliz: a receita para a felicidade**. Lisboa: Pergaminho SA, 2011.
14. MANCINI, MC; SAMPAIO, RF. Estudos de revisão sistemática: um guia para síntese criteriosa da evidência científica. **Rev. bras. fisioter.**, São Carlos , v. 11, n. 1, p. 83-89, 2007.
15. MASLOW, A. H. A theory of human motivation. **Psychological Review**, v. 50, n. 13, p. 370-396, 1943. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1037/h0054346>>.
16. MASLOW, A. **Motivation and personality**. New York: Harper Row, Publishers, 1954.
17. OSTROM, T. M. The relationship between affective, behavioral and cognitive components of attitude. **Journal of Experimental Psychology**, v. 5, p. 12-30, 1969.
18. PAIVA, V. L. M. O. **Manual de Pesquisa em Estudos Linguísticos**. São Paulo: Parábola, 2019.
19. ROITMAN, Isaac. O que é ser feliz? **Correio Braziliense**, 2022. Disponível em: <<https://noticias.unb.br/artigos-main/6074-o-que-e-ser-feliz>>.
20. ROZEIRA, C. H. B.; ROZEIRA, C. F. B.; SILVA, M. F. da. **Trama Epistemológica: Entretecendo o Conhecimento Científico**. Portal Zenodo, 2023. Disponível em <https://doi.org/10.5281/zenodo.10002060>
21. RYFF, C. D.; KEYES, C. L. M. The structure of psychological well-being revisited. **Journal of Personality and Social Psychology**, v. 69, p. 719-727, 1995.
22. SELIGMAN, M. E. P. **Felicidade Autêntica: Usando a nova Psicologia Positiva para a realização permanente**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004.
23. SELIGMAN, M. E. P. **Florescer: Uma nova compreensão sobre a natureza da felicidade e do bem-estar**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011.
24. SELIGMAN, M. E. P.; CSIKSZENTMIHALYI, M. **Positive Psychology: An introduction**. American Psychologist Association, 2000. v. 55, n. 1, p. 5-14.
25. SENDER, G.; FLECK, D. As Organizações e a Felicidade no Trabalho: Uma Perspectiva Integrada. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 21, n. 6, p. 764–787, nov. 2017.